

УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИ МАДАНИЙ МУҲИТИ МАКТАБ
ИМИЖИНИ БЕЛГИЛОВЧИ ОМИЛ СИФАТИДА

Усмонова Азиза Тўлқин қизи

Абдулла Авлоний номидаги педагогларни касбий ривожлантириш ва янги методикаларга
ўргатиш миллий-тадқиқот институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7930964>

***Аннотация.** Мактабдаги маданий муҳит таълим самарадорлигига таъсир қилувчи асосий омилдир. Умумий ўрта таълим мактабларида юзага келаётган бир қатор муаммолар, ўқитувчи ва ўқувчилар, мактаб педагог ходимлари ва ота-оналарнинг ўзаро муносабатларидаги муаммолар мактаб маданий муҳити, таълим самарадорлигига салбий таъсир кўрсатмоқда. Бу масалаларнинг юзага келиш сабабларини ўрганиш, уларни бартараф этишида мактабнинг ўзига хос имижини шакллантириши катта аҳамиятга эга. Мактаб имижини шакллантириши билан таълим муассасасидаги маънавий-психологик, маданий муҳитни яхшилаш, мактабнинг жамиятдаги ўрни ва мавқеини ошириши, таълим самарадорлигига эришиши каби масалалар амалга оширилади. Ушбу мақолада шу масалалар таҳлилий ёритиб берилган.*

***Калим сўзлар:** мактаб, маданият, муҳит, имидж.*

Мактаб – давлат, жамиятнинг бошланғич таянч бўғини, келажак авлодларнинг етук шахс сифатида шакллантирувчи кучдир. Мактаб ўқувчининг иккинчи оиласи, таълим билан бирга тарбия, дунёқараш ва эртанги кун учун интилиш ҳаракатини шакллантирувчи маскандир. Фарзандларимиз куннинг информация оладиган асосий вақтини мактабда ўтказадилар. Хозирги даврнинг ахборот асри, техника тараққиёти жадаллашган давр дейилаётгани тез-тез қулоққа чалинади. Бу жадал тараққиётга ҳамоҳанг тарзда мамлакатимиз аҳолисининг 60%дан ортиғини ташкил қиладиган ёш авлод вакиллари ҳам ҳар қандай турдаги техника ютуқлари борасидаги билимларни тез ва осон эгаллаётганлари биз учун қувонарли албатта. Аммо, бундай илғорликнинг ўзига хос хавфлилик томони ҳам бўлиб, уларда берилаётган турли кўринишдаги ахлоқ нормаларига зид маълумотлар ўқувчилар онг ва руҳиятига салбий таъсир кўрсатаётгани уларнинг ҳатти-ҳаракатларида ўз аксини топмоқда. Бугун ижтимоий тармоқлар, расмий ахборот каналлари, ёхуд кундалик ҳаётимизда кўз олдимизда мактаб ўқувчиларининг турли ахлоқсиз, тарбиясиз ва мантқиқсиз ҳатти-ҳаракатлар қилаётганликлари, ўқитувчига, мактаб жамоасига нисбатан номувофиқ муносабат, ёки ота-оналарнинг фарзандлари қилмишлари ортидан мактаб педагогларига нисбатан ноўрин ҳатти-ҳаракатлар қилаётганликлари тез-тез кузатилмоқда. Бу ҳолат шунчаки томоша қиладиган, эътиборсиз қарайдиган ҳолат эмас. Ўқувчилар ҳаётида, мактаб фаолиятида бундай воқеликларнинг кузатилаётганлиги жамиятни таназзулга олиб бориши ҳеч гап эмас. Қарз икки қўлдан чиқади. Ўқувчи-ёшлар ўртасида тарбиясизлик ва ахлоқсизлик ҳолатларининг мавжудлиги бутун бир жамоатчилик айби аслида. Боланинг шаклланиш жараёнида узлуксиз таълим тизимининг ўрни катта. Оила ва таълим муассасасининг, мактаб ва жамиятнинг ўзаро ҳамкорликдаги муносабатларини йўлга қўйиш борасидаги ишлар самарасини ошириш бўйича қанчадан қанча ислохотлар олиб борилмоқда. Давлат томонидан олиб борилаётган амалий ишларни натижадорлигига эришиш учун жамият томонидан ҳам бирдек қўллаб-қувватланиш бўлмоғи зарур. Бу борада умумтаълим мактаблари фаолиятида ўзига хос ишларни олиб бориш мумкин. Мактабдаги маънавий психологик муҳит ўқувчи ва уларнинг ота-оналари фаолиятига

таъсир кўрсатади. Ҳамкорликдаги фаолиятни тўғри ва фаол ташкил қилиш орқали ўқувчилар ҳаётидаги кўплаб муаммолар ва ёш даврига хос зиддиятли ҳолатларни олдини олиш, сабаб ва оқибатларини бартараф этиш мумкин.

Умумтаълим мактабларининг жамиятдаги ўрнини ошириш, ўқитувчи ва ўқувчиларнинг ўзаро самимий ва хурматга асосланган муносабатларига эришиш, ўқувчилар ва уларнинг ота-оналарини мактаб таълимига нисбатан талаб ва таклифлари асосида иш олиб бориш жамиятда ўқувчи-ёшлар орасида, мактаб ва оила ҳамкорлигидаги юзага келаётган муаммоларни бартараф этишга олиб келади.

Мактабнинг маданий муҳитини тўғри ташкил қилиш бутун мактаб жамоаси ва мактабнинг жамоатчилик вакиллари билан амалга ошириладиган ишдир, буни мактаб имижини шакллантириш орқали тўлақонли таъминлашга эришиш мумкин. Бу аниқ мақсад, мактабнинг миссияси сифатида изоҳланади. Ҳар бир мактабда аниқ, пухта ўйланган режа асосида мактабнинг ўзига хос, бошқа мактаблар билан соғлом рақобатлаша оладиган имижини шакллантириш, бу имижни сратегик имиж бўлишига эришиш мактабнинг эртанги муваффақиятини белгилайди. Мактаб имижини шакллантиришда бир қатор механизмлар мавжуд бўлиб, бу механизмларни амалга оширишда мактабнинг жамоатчилик билан алоқалар (PR) ва маркетинг фаолиятини йўлга қўйишнинг аҳамияти катта. Демак, мактаб имижини шакллантиришда раҳбар, педагоглар жамоаси, мактаб PR ва маркетинг фаолияти, ўқувчи ва ота-оналар асосий субъектлар ҳисобланади. Мактаб маркетинг ва PR фаолиятини ташкил қилиш билан мактаб таълимига нисбатан давлат, ота-она ва ўқувчиларнинг талаблари ўрганилади, мактабда олиб борилаётган турли масалалар, ўқув жараёни, ўқувчилар иштирокида турли лойиҳалар, мактабнинг касб-хунар мактаблари, олий таълим муассасалари билан самарали ҳамкорлигини ташкил қилишга эришилади. Шунингдек, ўқувчи-ёшларнинг ёш даврига хос бўлган ривожланиши, уларда кечадиган турли руҳий ва жисмоний ҳолатлар билан ишлашда ҳам мактабдаги маданий муҳит, мактабнинг корпоратив имижи катта роль ўйнайди. Мактаб имижини шакллантириш орқали мактабнинг жойлашган ҳудудидаги мактаблар билан ўзаро соғлом рақобатбардошлигига эришиш, мактабнинг жамиятдаги ўрни ва мавқейини ошириш, мактабнинг ҳудудий меҳнат бозори, касб-хунар мактаблари, олий таълим муассасалари билан ҳамкорлик олиб бориши, натижада битирувчи синф (9-11 синф) ўқувчиларининг мустақил фаолиятларини тўғри ташкил қилиш, уларни касб-хунарга тўғри йўналтириш, жамиятда ўқувчи-ёшларнинг бекорчилик, артофида содир бўлаётган воқеа-ҳодисаларга нисбатан беқарорлик, безътиборлик кайфиятига берилишини олдини олиш, оилалардаги носоғлом муҳит, носоғлом турмуш тарзи таъсиридан болаларни ҳимоя қилиш каби кўплаб масалаларга эришиш мумкин. Бунда мактабга нисбатан давлат ва жамиятнинг ишончи юқори бўлиши, мактаб ўқувчи ва оилалар учун таянч куч сифатида ишлаши, мактаб ва педагогларга нисбатан жамиятда хурмат ва самимий муносабатнинг юзага келишига эришиш мақсади мавжуд.

Мактаб имижини шакллантиришнинг қуйидаги механизмларини келтирамыз.

МИССИЯ	Компонентлар	Факторлар
МАКТАБ ИМИЖИНИ ШАКЛЛАНТИ РИШ	Таълим хизматлари имижи	Таълим хизматлари кўрсатиш сифати
		Кўшимча хизматлар
		Таълим хизматлари натижадорлиги
	Талабгорлар имижи	Турмуш тарзи
		Жамиятдаги мавқейи

	Мақтаб ички (корпоратив) имижи	Талабгорнинг ўзига хослиги
		Муассасанинг ички маданияти
		Ижтимоий-психологик муҳит
	Бошқарув имижи (раҳбар)	Раҳбарнинг коммуникатив компитентлиги
		Маънавий қиёфаси
		Ижтимоий демографик мансублиги
		Ташқи кўриниши
		Амалга оширган ишлари
		Асосий бўлмаган фаолият турлари
		Ходим имижи (педагог)
	Ташқи имиж	Ходимнинг маънавий етуклиги
		Ижтимоий-демографик жиҳати
		Мақтаб биносининг архетиктура, ички дизайни
	Ижтимоий имиж	Ходимларнинг ташқи қиёфаси
		Таълим хизматлари бозоридаги ўрни
		Мақтабнинг жамоатчилик билан алоқалар (PR) фаолияти
	Маркетинг фаолияти	Таълим хизматлари бозоридаги рақобатбардошлик
		Фаол тадбиркорлик фаолиятини намойиш эта олиши
Мақтабнинг таълим хизматлари бўйича таклифлари		

Мақтаб имижини шакллантириш ва уни сратегик бошқарувнинг асосий омили сифатида олиб бориш мақтаблардаги маданий муҳитнинг барқарорлигига эришишда катта аҳамиятга эгадир.

REFERENCES

1. Abrams Peace Education Foundation. Inc., Miami, Florida, 1998; Fran Schmidt/ Alice Friedman. Fighting Fair. For families. Grace Contrino Abrams Peace Education Foundation. Inc., Miami, Florida, 1994.
2. Ахмедова М. Педагогик конфликтология. –Т.: ТДПУ. 2017. 12-бет.
3. Самарин А.Н. Конфликты в духовной сфере современного общества: состояние и проблемы урегулирования // Конфликтология. Теория и практика. 2004. №4.;
4. Шаленко В.Н. Социальные конфликты / Под ред. Добренькова В.И., Кравченко А.И. / Фундаментальная социология: в 15 томах, т.VI: Социальные деформации. Гл. 4, раздел 1. -М.: Инфра-М, 2005.;
5. Эрназарова Г.О., Исламова М.Ш. Педагогик конфликтология/ Ўқув қўлланма. –Т.: Фан ва технологиялар. 2021 й. -270 б. (Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 30.06.2020. № 359-бўйруғи, 359-132-сонли гувоҳномаси)
6. Эрназарова Г.О., Хазиева Д.Э. Необходимость конфликтологической компетентности педагога/ Национальная ассоциация ученых Ежемесячный научный журнал Том2 №69/2021DOI: 10.31618/NAS.2413-5291.2021.2.69 ISSN Print 2412-5291, 35-38 с.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 февралдаги ПҚ-4623-сон “Педагогик таълим соҳасини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори.www.lex.uz.

8. Handling Conflicts. Conflicts; a positive approach. Participant’s manual. Grace Contrino Abrams Peace Education Foundation. Inc., Miami, Florida. 1997;